

SEBUAH BEBAN RELIGIUS:

Tradisi Makan Bersama Dalam Ibadah Pada Komunitas Kristen Dari Perspektif Perempuan Miskin

Nada Tibinge*, Ermin Alperiana Mosooli, Lefran Lembolangi

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub, Indonesia

*Korespondensi: tibingenada@gmail.com

Abstract. *The tradition of providing meals during worship is part of a religious culture aimed at strengthening social relationships and expressing gratitude to God. However, for impoverished women, this tradition can become a financial and emotional burden. This study aims to examine the negative impacts of this tradition, particularly on women facing economic challenges, with a focus on the cultural, religious, and social pressures they experience. The research was conducted in Jemaat Batu Karang Ombuli, a local church in Banggai Kepulauan Regency, Central Sulawesi Province. The study employed a quantitative method with a survey approach involving 95 female respondents. The results show that respondents experience significant pressure. Most respondents (average score: 3.27) agreed that communal meals are an entrenched tradition, making them feel obligated to participate. Additionally, shared meals are understood as an expression of gratitude to God (average score: 3.47), even though financial constraints often pose challenges. Social pressure was also felt quite strongly (average score: 2.93), with a sense of shame being prevalent when respondents fail to provide meals. This study highlights that a tradition intended to foster solidarity instead creates burdens for vulnerable groups. Recommendations are provided for the church to develop more inclusive practices, emphasizing voluntary participation and solidarity without financial pressures, to preserve genuine values of togetherness.*

Keywords: *Christian Worship, Communal Meal Tradition, Poor Women, Social Pressure, Social Solidarity*

Abstrak. Tradisi menyediakan jamuan makan dalam ibadah merupakan bagian dari budaya religius yang bertujuan mempererat hubungan sosial dan mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan. Namun, bagi perempuan miskin, tradisi ini dapat menjadi beban finansial dan emosional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak negatif dari tradisi tersebut, khususnya pada kelompok perempuan yang menghadapi tantangan ekonomi, dengan fokus pada tekanan budaya, religius, dan sosial yang mereka rasakan. Penelitian dilakukan di Jemaat Batu Karang Ombuli, sebuah gereja lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei yang melibatkan 95 responden perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengalami tekanan yang signifikan. Mayoritas responden (rata-rata 3,27) setuju bahwa tradisi makan bersama adalah kebiasaan yang mengakar, sehingga mereka merasa wajib berpartisipasi. Selain itu, jamuan makan dipahami sebagai bentuk syukur kepada Tuhan (rata-rata 3,47), meskipun keterbatasan finansial sering kali menjadi kendala. Tekanan sosial juga dirasakan cukup kuat (rata-rata 2,93), di mana rasa malu menjadi jika tidak menyediakan jamuan makan. Penelitian ini menyoroti bahwa tradisi yang bertujuan membangun solidaritas justru menciptakan beban bagi kelompok rentan. Rekomendasi diberikan agar gereja menciptakan praktik yang lebih inklusif, dengan menekankan sukarela dan solidaritas tanpa tekanan finansial, untuk menjaga nilai-nilai kebersamaan yang sejati.

Kata kunci: Ibadah Kristen, Perempuan Miskin, Solidaritas Sosial, Tekanan Sosial, Tradisi Jamuan Makan

PENDAHULUAN

Tradisi makan bersama dalam kegiatan ibadah merupakan praktik yang sudah ada sejak zaman gereja mula-mula, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2:41-47. Pada masa itu, jemaat berkumpul setiap hari di Bait Allah dan memecahkan roti di rumah-rumah mereka, makan bersama-sama dengan sukacita dan hati yang tulus. Sutoyo (2014) menafsirkan bahwa makan bersama dalam konteks ini menunjukkan adanya persaudaraan yang erat, kesamaan, kesatuan, dan komunikasi yang harmonis di antara para jemaat. Selain itu, Smith (2015) menjelaskan bahwa makanan dan santapan memainkan peran penting dalam pembentukan Kekristenan awal, mengingat pertemuan ibadah sering dilakukan di ruang makan rumah-rumah pribadi, yang mencerminkan kedekatan dan keintiman komunitas.

Pada masa pelayanan Yesus, makan bersama juga menjadi sarana penting dalam pengabaran Injil. Dameria dan Bratanata (2021) mengemukakan bahwa makan bersama membawa makna simbolik berupa penerimaan dan persekutuan. Penerimaan di sini berarti menyediakan ruang untuk mengakui persamaan di antara sesama manusia, yang kemudian menumbuhkan rasa solidaritas. Sementara itu, persekutuan memberikan ruang bagi setiap individu untuk terhubung satu sama lain secara lebih mendalam.

Makna teologi dari tradisi makan bersama dalam Perjanjian Baru tidak hanya sebatas tindakan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Makan bersama menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya. Dalam perjamuan terakhir, misalnya, Yesus mengaitkan makan bersama dengan pengajaran tentang penebusan dan janji kehidupan kekal (Mat 26:26-29). Dalam hal ini, makan bersama tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar individu, tetapi juga sebagai tanda perjanjian baru yang menghubungkan umat manusia dengan Allah melalui tubuh dan darah Kristus (Dameria dan Bratanata 2021). Hal ini diperkuat dengan pandangan oleh

Peterson (2020), yang berpendapat bahwa perjamuan ini menjadi titik pusat dari kehidupan jemaat awal, mengingat bahwa mereka makan bersama sebagai bentuk persekutuan yang mempertegas identitas mereka sebagai tubuh Kristus.

Lebih lanjut, makan bersama juga mencerminkan penerapan ajaran Yesus tentang kerendahan hati dan pelayanan. Dalam beberapa peristiwa, seperti ketika Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa (Luk 5:29-32), tindakan makan bersama menunjukkan inklusivitas dan penerimaan terhadap semua golongan, tanpa memandang status sosial atau moral. Hal ini menegaskan bahwa kerajaan Allah tidak terbatas pada mereka yang dianggap "suci" oleh norma sosial, melainkan mencakup semua orang yang terbuka terhadap kasih dan pengampunan Allah (Dameria dan Bratanata 2021). Tradisi makan bersama, oleh karena itu, tidak hanya sekadar makan fisik, tetapi merupakan ekspresi teologis dari persekutuan yang inklusif, penuh kasih, dan penyatuan dalam Kristus.

Di masa kini, kebiasaan makan bersama setelah kegiatan ibadah masih dipraktikkan dalam banyak gereja. Hasibuan dan Hutagalung (2016) menemukan bahwa di Jemaat Pakusarakan Cimahi Bandung, jamuan makan bersama berperan penting dalam mempererat hubungan antarjemaat dan memotivasi mereka untuk bekerja sama dan berbagi dengan orang yang berkekurangan. Melalui kebiasaan ini, solidaritas sosial dan tanggung jawab kepada sesama menjadi semakin ditekankan.

Namun, di tengah nilai-nilai positif yang ditawarkan, tradisi makan bersama dalam ibadah juga menimbulkan tantangan, terutama bagi jemaat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Dalam banyak kasus, tradisi ini menjadi beban yang cukup berat, karena mengharuskan keluarga untuk menyediakan hidangan yang memadai meskipun kondisi keuangan mereka terbatas. Beban ini lebih terasa di kalangan perempuan yang umumnya bertanggung jawab dalam mengelola keuangan rumah tangga. Mereka harus menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban sosial dan menjaga kesejahteraan keluarga.

Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, tradisi ucapan syukur sering diwujudkan dalam bentuk pesta rakyat yang melibatkan makan bersama secara besar-besaran (Tongotongo, Rumampuk, dan Mulianti 2021). Tradisi ini, meskipun membawa makna ucapan syukur dan pengakuan atas berkat Tuhan, dapat menjadi tekanan tersendiri bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Ketika mereka merasa perlu mengikuti tradisi ini, sering kali mereka harus mengeluarkan biaya yang signifikan, yang bisa jadi berdampak negatif terhadap alokasi dana untuk kebutuhan pokok lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, ada juga fenomena "Palusan" di komunitas Kristen suku Banggai, Sulawesi Tengah, yang mengacu pada kebiasaan membalas kebaikan orang lain dalam konteks persekutuan ibadah (Tangan 2023). Kebiasaan ini, yang bisa disebut sebagai tradisi balas budi, memotivasi anggota jemaat untuk menyediakan hidangan yang serupa ketika tiba giliran mereka menjadi tuan rumah ibadah. Meskipun niat awalnya positif, tradisi ini dapat menimbulkan beban emosional dan kewajiban sosial, terutama bagi jemaat yang tidak mampu secara ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saledok dan Paluet (2023) menunjukkan bahwa kebiasaan menyediakan makanan dalam ibadah dapat menjadi kesulitan yang signifikan bagi anggota jemaat yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, keluarga-keluarga ini mungkin harus meminjam uang atau berhutang untuk memenuhi kewajiban sosial ini, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan finansial dan memperburuk kondisi kesejahteraan mereka. Di sini, perasaan wajib untuk menyediakan hidangan yang layak menjadi tekanan tambahan yang memperlebar kesenjangan sosial di antara anggota jemaat.

Tantangan ini semakin kompleks ketika kita mempertimbangkan peran perempuan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sebagai pengelola utama keuangan rumah tangga, perempuan dihadapkan pada tanggung jawab yang

besar dalam memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi, termasuk dalam hal menyediakan makanan untuk acara ibadah. Siregar (2019) mengungkapkan bahwa perempuan, meskipun dengan segala keterbatasannya, berusaha mengatur keuangan keluarga agar tetap stabil dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Penelitian oleh Setyoningrum (2020) juga menegaskan bahwa peran perempuan dalam perencanaan keuangan dan pengendalian hutang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Di Jemaat Batu Karang Ombuli, salah satu jemaat Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, tradisi menyediakan jamuan makan dalam persekutuan ibadah telah berlangsung sejak lama. Jemaat ini terdiri dari 146 kepala keluarga dengan 133 anggota Komisi Pelayanan Kategorial (Kempelka) Ibu, yang sebagian besar berpendidikan rendah dan bekerja sebagai petani atau ibu rumah tangga biasa. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, perempuan di jemaat ini menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tradisi ini, yang sering kali menjadi beban finansial yang signifikan.

Observasi menunjukkan bahwa selain ibadah umum pada hari Minggu, jemaat ini juga mengadakan ibadah di rumah-rumah anggota, seperti ibadah evangelisasi dan ibadah komisi pelayanan kategorial. Dalam ibadah-ibadah ini, penerima ibadah diharapkan menyediakan jamuan makan, baik dalam bentuk makan besar maupun hidangan ringan seperti kue. Dengan frekuensi yang cukup sering, kebutuhan untuk menyediakan hidangan ini menjadi salah satu pengeluaran yang harus diantisipasi oleh keluarga, yang tentu saja dikelola oleh perempuan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti manfaat sosial dari kebiasaan makan bersama dalam ibadah (Hasibuan dan Hutagalung 2016), penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sisi lain dari tradisi ini, yaitu dampak negatif yang dirasakan oleh jemaat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Penelitian ini juga berfokus pada perspektif perempuan,

mengingat peran sentral mereka dalam mengelola keuangan keluarga dan dalam mempersiapkan kebutuhan untuk acara ibadah.

Secara keseluruhan, tradisi menyediakan jamuan makan dalam ibadah perlu dikaji secara kritis, tidak hanya dari sisi dampak positifnya tetapi juga dari sisi dampak negatifnya terhadap jemaat miskin. Kajian ini penting agar gereja dapat mengambil langkah-langkah yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi ekonomi jemaat, dengan tujuan akhir untuk memperkuat solidaritas tanpa menambah beban bagi mereka yang kurang mampu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi perempuan di Jemaat Batu Karang Ombuli terhadap kebiasaan makan bersama dalam ibadah, serta bagaimana mereka mengelola tekanan sosial dan finansial yang muncul akibat tradisi ini.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak negatif dari tradisi menyediakan jamuan makan dalam ibadah, dengan fokus khusus pada pengalaman perempuan di Jemaat Batu Karang Ombuli, Sulawesi Tengah, yang menghadapi tantangan ekonomi. Secara khusus, penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana tradisi makan bersama dalam ibadah, yang umumnya dianggap mempererat hubungan sosial, dapat menjadi beban finansial dan emosional bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini berfokus pada persepsi dan pengalaman perempuan di Jemaat Batu Karang Ombuli terkait dengan tradisi makan bersama dalam ibadah. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, perempuan menganggap tradisi makan bersama sebagai kebiasaan positif dan wajib dilaksanakan. Penelitian ini akan menilai sejauh mana perempuan di Jemaat Batu Karang Ombuli menganggap tradisi menyediakan jamuan makan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ibadah mereka. Mereka akan diukur berdasarkan keyakinan bahwa tradisi ini adalah

kewajiban sosial yang harus dipenuhi, dan tidak dapat dipertanyakan atau dihindari, meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan finansial.

Kedua, terdoktrin bahwa tradisi ini merupakan ungkapan syukur yang harus dijalani dengan ikhlas dan sukacita. Indikator kedua menilai apakah perempuan merasa bahwa menyediakan makanan dalam ibadah adalah bentuk dari rasa syukur yang mendalam terhadap Tuhan. Dalam hal ini, mereka mungkin merasa bahwa meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, mereka harus menjalani tradisi ini dengan ikhlas dan sukacita, tanpa mengeluh. Penelitian ini akan menggali doktrin yang berkembang di kalangan jemaat bahwa tindakan ini bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga merupakan pengungkapan rasa syukur yang harus dilakukan dengan penuh ketulusan.

Ketiga, merasa malu jika tidak melaksanakan tradisi makan bersama. Indikator terakhir akan mengukur perasaan malu yang dialami oleh perempuan jika mereka tidak dapat menyediakan hidangan dalam persekutuan ibadah. Perasaan malu ini mungkin muncul karena adanya ekspektasi sosial yang kuat dalam komunitas, yang menilai mereka berdasarkan kemampuan untuk menjalankan tradisi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data mengenai persepsi perempuan di Jemaat Batu Karang Ombuli terhadap kebiasaan menyediakan jamuan makan dalam kegiatan ibadah. Populasi penelitian adalah seluruh anggota perempuan Komisi Pelayanan Kategorial (Kompelka) Ibu, yang berjumlah 133 orang. Dari populasi ini, dipilih sampel sebanyak 95 responden dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana, yang mempertimbangkan taraf kesalahan sebesar 5%.

Data dikumpulkan melalui angket yang menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak

Setuju. Angket ini dirancang untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap beberapa pernyataan terkait dengan kebiasaan makan bersama dalam ibadah. Penggunaan skala empat jawaban ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih jelas tanpa adanya pilihan netral yang sering kali dipilih responden jika ada pilihan tengah.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang persepsi responden. Dalam analisis ini, setiap pilihan jawaban akan dijumlahkan untuk mendapatkan total skor dari setiap pernyataan, yang kemudian dirata-rata untuk memahami kecenderungan umum. Hasil dari perhitungan skor ini akan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan interval jenjang: 1,00-1,75 (Sangat Tidak Setuju), 1,76-2,50 (Tidak Setuju), 2,51-3,25 (Setuju), dan 3,26-4,00 (Sangat Setuju). Analisis ini mencakup penghitungan frekuensi dan persentase jawaban, yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil analisis deskriptif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak kebiasaan menyediakan jamuan makan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, khususnya bagi perempuan di Jemaat Batu Karang Ombuli.

HASIL PENELITIAN

Profil Responden

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 95 perempuan anggota Kompelka Ibu Jemaat Batu Karang Ombuli. Berikut adalah gambaran profil mereka dari segi umur, pendidikan, dan pekerjaan.

Bagan 1. Profil Responden

Berdasarkan profil responden yang teridentifikasi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif (35-42 tahun) dan menjelang lanjut usia (51-58 tahun). Ini menunjukkan bahwa responden umumnya adalah perempuan yang berada pada fase kehidupan di mana mereka memiliki tanggung jawab yang signifikan, baik dalam hal pekerjaan maupun pengelolaan rumah tangga. Usia produktif ini juga mengindikasikan bahwa mereka masih aktif berperan dalam kegiatan ekonomi dan sosial di komunitas mereka (Soleman, Antuli, dan Sandimula 2022).

Tingkat pendidikan responden yang tergolong rendah, dengan mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar dan sebagian bahkan tidak lulus SD, menunjukkan keterbatasan dalam mengakses sumber daya dan informasi yang dapat

meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam penelitiannya, Buchmann dan DiPrete (2006) menemukan bahwa pendidikan yang rendah membatasi peluang bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi, keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, atau pengetahuan yang cukup dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Dalam konteks ini, rendahnya pendidikan dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga, karena mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan, serta kesulitan dalam membuat keputusan finansial yang bijaksana (Yulianto dan Syahputra 2019), termasuk dalam hal pengeluaran untuk tradisi seperti menyediakan jamuan makan dalam ibadah. Keterbatasan pendidikan ini seringkali membuat mereka lebih rentan terhadap beban sosial dan finansial, karena kurangnya pengetahuan untuk mencari solusi alternatif.

Selain itu, hampir semua responden bekerja sebagai petani (92%), sebuah profesi yang umumnya tidak menjanjikan penghasilan tinggi dan cenderung rentan terhadap fluktuasi ekonomi, seperti harga komoditas dan kondisi cuaca (Busyra 2020). Dengan latar belakang ekonomi yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, responden kemungkinan besar menghadapi kesulitan finansial dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya yang terkait dengan tradisi menyediakan jamuan makan dalam ibadah. Kondisi ini memperkuat relevansi penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami bagaimana kebiasaan tersebut mempengaruhi perempuan dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, serta bagaimana mereka mengelola tekanan sosial dan finansial yang timbul akibat kewajiban ini.

Kombinasi antara pendidikan yang rendah dan pekerjaan sebagai petani menggambarkan responden sebagai perempuan miskin yang hidup dalam kondisi yang sangat terbatas baik secara finansial maupun sosial. Mereka terjebak

dalam lingkaran kemiskinan yang dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai dan ketergantungan pada pekerjaan yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Hal ini membuat mereka lebih sulit untuk menghadapi tekanan sosial dan finansial yang timbul dari kewajiban untuk menyediakan jamuan makan dalam kegiatan ibadah, yang merupakan tradisi yang tidak bisa dihindari meskipun beban yang ditimbulkan dapat menambah kesulitan ekonomi keluarga mereka.

Tanggapan Responden

Berikut adalah tanggapan responden terhadap pernyataan yang diberikan melalui angket.

Tabel 1. Tanggapan Responden

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				Jumlah	Rata-rata	Ket
		SS	S	TS	STS			
1	Jamuan kasih dalam persekutuan ibadah sudah menjadi kebiasaan dari dulu	32	57	6	0	311	3,27	Sangat Setuju
2	Jamuan kasih dalam ibadah adalah salah satu bentuk ucapan syukur	46	48	1	0	330	3,47	Sangat Setuju
3	Saya merasa malu pada jemaat jika tidak menyediakan jamuan makan	13	63	18	1	278	2,93	Setuju

Dari hasil penelitian ini nampak bahwa responden menghadapi tekanan budaya, religius, dan emosional yang besar dalam menyediakan jamuan makan dalam ibadah. Pertama, pengakuan bahwa kebiasaan makan bersama merupakan tradisi yang mengakar. Tanggapan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa "jamuan kasih dalam persekutuan ibadah sudah menjadi kebiasaan dari dulu" (dengan rata-rata 3,27) menunjukkan bahwa tradisi ini telah menjadi bagian yang mengakar dalam kehidupan jemaat tersebut. Rasa keterikatan kepada tradisi yang mengharuskan mereka untuk menyediakan makanan dalam ibadah dapat mengakibatkan mereka tidak merasa memiliki pilihan selain untuk berpartisipasi, meskipun kondisi finansial mereka terbatas.

Kedua, responden memahami jamuan makan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Tuhan dengan rata-rata tanggapan 3,47 (sangat setuju) terhadap pernyataan bahwa "jamuan kasih dalam ibadah adalah salah satu bentuk ucapan syukur." Meskipun ada tantangan ekonomi, mereka merasa perlu untuk menjalankan tradisi ini sebagai ekspresi rasa syukur yang mendalam.

Ketiga, tekanan sosial dan beban psikologis dalam penyediaan makan bersama. Rata-rata tanggapan 2,93 (setuju) pada pernyataan "saya merasa malu pada jemaat jika tidak menyediakan jamuan makan" menunjukkan adanya tekanan sosial yang kuat. Daripada menanggung malu mereka bisa terkondisi untuk menyediakan jamuan makan meskipun dalam kondisi finansial yang sulit.

Ketiga hal ini sebenarnya mengekspresikan satu hal, yaitu bahwa responden terkondisi untuk menyediakan jamuan makan bersama dalam ibadah karena tekanan budaya, religius, dan emosional. Tekanan ini telah menempatkan mereka pada sebuah lingkaran di mana mereka sulit menemukan jalan untuk keluar, selain menerimanya dan menjalankannya meskipun di luar kemampuan mereka.

PEMBAHASAN

Tekanan Budaya bagi Perempuan Miskin dalam Menyediakan Jamuan Makan dalam Ibadah

Menurut penelitian oleh Day (2009), ritual keagamaan seperti jamuan makan membantu membangun identitas kolektif dengan menciptakan ruang di mana anggota komunitas bisa saling berbagi, berinteraksi, dan merasa terhubung melalui keyakinan dan nilai-nilai yang sama. Dalam perspektif identitas kolektif, praktik seperti jamuan makan dalam ibadah berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan dan memperkuat identitas komunitas. Polletta dan Jasper (2001) menyatakan bahwa ritual-ritual ini membantu komunitas untuk membangun rasa memiliki atau *sense of belonging* yang penting bagi stabilitas

sosial komunitas. Dengan adanya interaksi berulang dalam pertemuan yang ritualistik, anggota komunitas—termasuk perempuan miskin yang mungkin merasakan keterbatasan ekonomi—dapat merasa bahwa mereka memiliki tempat dalam komunitas yang lebih besar.

Selain berfungsi sebagai penanda identitas kolektif, tradisi jamuan makan juga berperan penting dalam membangun solidaritas sosial dan modal sosial dalam komunitas keagamaan. Menurut teori solidaritas sosial dari Emile Durkheim, praktik-praktik komunal yang dilakukan bersama, seperti jamuan makan, berfungsi untuk memperkuat norma dan nilai yang dibagi bersama, yang pada akhirnya menciptakan ikatan sosial yang kuat. Penelitian Sosis (2004) mendukung gagasan ini, menunjukkan bahwa kegiatan makan bersama dalam komunitas keagamaan meningkatkan kepercayaan antar anggota dan memperkuat kerja sama. Dalam konteks perempuan miskin, keterlibatan dalam jamuan makan ini memberikan mereka kesempatan untuk membangun hubungan sosial yang lebih mendalam dengan sesama anggota gereja, yang dapat meningkatkan rasa keterikatan mereka dalam komunitas.

Putnam (2000) dalam teori modal sosialnya menekankan bahwa interaksi rutin dalam konteks komunal membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat di antara anggota, yang menjadi dasar dari modal sosial. Ritual makan bersama, seperti dalam tradisi jamuan kasih ini, bukan hanya sekadar bentuk interaksi sosial, tetapi juga sarana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional dan mental anggota komunitas. Dalam penelitian oleh Dunbar (2017), dijelaskan bahwa makan bersama adalah aktivitas yang membantu memperkuat ikatan antar individu, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial komunitas secara keseluruhan.

Dalam konteks Kristen, tradisi makan bersama merupakan representasi nilai kasih, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Konsep "eucharistic hospitality" atau keramahan ekaristik dalam tradisi Kristen juga mendukung

makna dari praktik berbagi makanan sebagai bentuk partisipasi dalam iman dan kehadiran Tuhan di tengah komunitas. Sebagai perpanjangan dari ajaran kasih, praktik ini tidak hanya mendorong solidaritas sosial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam kebersamaan komunitas (J. K. A. Smith 2016). Dalam perspektif perempuan miskin, partisipasi dalam tradisi ini memberikan mereka kesempatan untuk merasakan kesetaraan di antara anggota jemaat lainnya, yang membantu mereka mengatasi perasaan marginalisasi yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi.

Namun persepsi responden bahwa tradisi makan bersama dalam ibadah merupakan praktik yang mengakar kuat dengan tingginya tingkat persetujuan terhadap pernyataan bahwa "jamuan kasih dalam persekutuan ibadah sudah menjadi kebiasaan dari dulu" (rata-rata tanggapan 3,27, sangat setuju) dapat menunjukkan adanya dimensi yang berbeda. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui konsep budaya sebagai simbol-simbol makna oleh Geertz dan teori framing oleh Goffman. Menurut Geertz (1973), budaya adalah pola makna yang diwariskan melalui simbol-simbol, yang diciptakan, diinterpretasikan, dan dipelajari oleh manusia. Menurutnya budaya adalah "webs of significance" (jaring-jaring makna) yang ditunen oleh manusia untuk memberi arti pada kehidupan sosial mereka. Simbol, baik berupa tindakan, ritual, bahasa, atau benda, menjadi elemen utama yang membawa makna dalam budaya. Dengan demikian, budaya bukan hanya kumpulan praktik, tetapi juga sistem interpretasi yang mencerminkan bagaimana manusia memahami dunia mereka.

Dalam konteks penelitian ini, konsep Geertz tentang budaya dapat diterapkan untuk memahami tradisi makan bersama dalam ibadah sebagai simbol dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh jemaat. Tradisi makan bersama bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan simbol kebersamaan, solidaritas, dan rasa syukur kepada Tuhan. Makanan yang disajikan, tindakan berbagi, dan ritual yang menyertainya merupakan bagian dari jaring-jaring makna budaya yang

diwariskan secara turun-temurun. Bagi perempuan miskin di komunitas ini, keterlibatan mereka dalam tradisi ini mencerminkan tekanan budaya yang mengakar, di mana mereka merasa terikat untuk menjalankan tradisi sebagai ekspresi identitas budaya dan tanggung jawab sosial, meskipun harus menghadapi beban finansial dan emosional. Apabila mereka tidak terlibat dalam tradisi dapat menyebabkan mereka merasa terasing dari komunitas pemelihara tradisi tersebut.

Lebih lanjut, teori framing (membangkai) juga dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tradisi yang mengakar ini dipahami dan diberi makna oleh jemaat. Menurut Erving Goffman (1974), framing adalah kerangka interpretatif yang digunakan individu untuk memahami, menafsirkan, dan merespons pengalaman mereka. Frame berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasikan realitas, sehingga elemen-elemen tertentu dari suatu peristiwa menjadi lebih relevan atau bermakna. Proses framing memengaruhi cara seseorang melihat dunia dan mengambil tindakan, baik melalui keying (reframing atau perubahan makna) maupun fabrication (konstruksi frame oleh pihak tertentu). Dalam kehidupan sosial, framing membantu memperkuat norma, menciptakan legitimasi, dan memandu perilaku individu sesuai dengan harapan kolektif.

Dalam konteks tradisi makan bersama dalam penelitian ini, framing digunakan oleh komunitas untuk membingkai praktik ini sebagai simbol solidaritas, rasa syukur, dan tanggung jawab sosial. Dengan frame ini, tradisi makan bersama tidak dilihat hanya sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai ekspresi spiritual dan budaya yang memperkuat identitas kolektif. Perempuan miskin yang terlibat dalam tradisi ini merasa berkewajiban untuk memenuhinya, meskipun harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Framing tersebut menormalisasi tekanan sosial dan finansial yang mereka rasakan, karena tradisi ini

dipersepsikan sebagai kewajiban moral yang tidak bisa dihindari tanpa risiko kehilangan pengakuan sosial atau spiritual.

Sebagai bagian dari budaya yang mengakar, tradisi ini memperkuat lingkaran tekanan sosial di mana perempuan miskin terus terjebak. Mereka merasa bahwa tradisi ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi tolok ukur kontribusi mereka terhadap komunitas. Dengan demikian, budaya yang dianggap mengikat komunitas secara spiritual dan sosial juga memiliki sisi lain yang menciptakan beban bagi kelompok rentan. Dalam hal ini, tradisi yang mengakar tidak hanya memperkuat identitas komunitas, tetapi juga menormalkan tekanan sosial yang dirasakan oleh perempuan miskin dalam menyediakan jamuan makan.

Tekanan Religius dalam Menjalankan Tradisi Makan Bersama

Mengucap syukur kepada Tuhan adalah salah satu ajaran penting dalam Kekristenan yang ditekankan baik dalam Alkitab maupun dalam praktik hidup beriman. Rasa syukur mencerminkan pengakuan atas kasih karunia, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Dalam Perjanjian Lama, ungkapan syukur sering kali dikaitkan dengan pengorbanan dan ibadah, seperti yang tercatat dalam Mazmur 100:4, "Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian; bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya." Ayat ini menunjukkan bahwa sikap syukur adalah inti dari ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang benar, seperti dikemukakan Henny, adalah bentuk pelayanan kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh. Hal ini diwujudkan melalui berbagai tindakan dan sikap yang penuh hormat, pujian, ketundukan, serta ketaatan yang disertai dengan ucapan syukur (Henny 2020).

Dalam Perjanjian Baru, syukur kepada Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Kristen. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5:18 menulis,

"Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ajaran ini menekankan pentingnya sikap hati yang selalu bersyukur, baik dalam keadaan baik maupun sulit, karena syukur mencerminkan iman yang percaya kepada kebaikan dan rencana Tuhan (Pranoto 2017).

Alasan utama umat Kristen harus mengucap syukur dalam segala hal adalah karena sudah menerima keselamatan dari Allah. Rusmanto dkk menekankan bahwa mengucap syukur atas keselamatan yang telah diterima merupakan respons alami dan esensial dari orang percaya terhadap anugerah Allah. Keselamatan merupakan pemberian murni dari Allah, bukan hasil usaha manusia, sehingga rasa syukur menjadi pengakuan atas kasih karunia-Nya yang melimpah. (Rusmanto, Rajagukguk, dan Sriwahyuni 2023).

Kedua, pengakuan bahwa segala sesuatu yang dimiliki berasal dari Allah. Sikap bersyukur ini mencerminkan kepercayaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, serta kesadaran bahwa baik berkat maupun tantangan dalam hidup adalah bagian dari rencana-Nya yang sempurna. Dengan demikian, mengucap syukur menjadi wujud iman yang aktif, mengakui kedaulatan Tuhan atas setiap aspek kehidupan (Pranoto 2017).

Ketiga, umat Kristen mengimani bahwa mengucap syukur akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Apapun tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi akan sanggup dijalani bila selalu mengucap syukur (Nenosono dan Subagio 2021), bahkan dapat membawa perubahan dalam hidup untuk menjadi lebih baik lagi (Kristanti 2021).

Ungkapan syukur ini sering diwujudkan melalui doa, nyanyian pujian, pelayanan, atau berbagi dengan sesama. Khusus untuk berbagi dengan sesama, Ziralu mengatakan bahwa ini mencerminkan pengakuan bahwa segala berkat yang diterima berasal dari Allah dan seharusnya digunakan untuk memberkati orang lain. Dengan berbagi, individu tidak hanya memenuhi perintah ilahi, tetapi

juga memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan komunitas yang saling mendukung, sesuai dengan ajaran Kristiani tentang kasih dan pelayanan (Ziraluo 2014). Termasuk dalam hal ini adalah berbagi melalui jamuan makan bersama dalam kegiatan ibadah (Hasibuan dan Hutagalung 2016).

Oleh karena dalam tradisi Kristen, mengucapkan syukur memiliki nilai teologis yang sangat dijunjung tinggi, akhirnya menciptakan standar moral bahwa seorang Kristen yang baik harus selalu menunjukkan rasa syukur, termasuk melalui tindakan berbagi, seperti menyediakan jamuan makan dalam ibadah. Bila mereka absen untuk melakukannya akan mendapatkan stigma atau juga menciptakan rasa bersalah di dalam diri sendiri sebagai orang Kristen yang tidak bersyukur.

Artinya nilai mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam segala hal, meskipun sangat positif, dapat berkembang menjadi ekspektasi sosial yang tidak tertulis, di mana individu merasa bahwa ketulusan iman mereka diukur melalui kemampuan mereka untuk berbagi, terlepas dari kondisi ekonomi atau pribadi. Akibatnya, tindakan berbagi, yang seharusnya merupakan ungkapan sukarela dari rasa syukur, dapat berubah menjadi kewajiban sosial yang menambah tekanan bagi mereka yang kurang mampu secara materi.

Tekanan Sosial dan Emosional

Perasaan malu yang dialami oleh responden ketika mereka tidak mampu menyediakan jamuan makan dalam kegiatan ibadah merupakan indikasi jelas adanya tekanan sosial yang signifikan di dalam komunitas Jemaat Batu Karang Ombuli. Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan terkait perasaan malu ini berada pada angka 2,97, yang masuk dalam kategori "setuju." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sepenuhnya dominan, tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial ini cukup kuat dirasakan oleh banyak perempuan dalam jemaat. Tekanan ini berakar dari norma sosial yang berlaku dalam komunitas tersebut, di mana menyediakan jamuan makan dianggap sebagai tanggung jawab yang harus

dipenuhi oleh setiap keluarga yang menjadi tuan rumah ibadah. Norma ini mungkin tidak tertulis, tetapi sangat kuat mempengaruhi perilaku dan perasaan anggota jemaat (Tangan, 2023).

Tekanan sosial ini berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional perempuan, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Rasa malu dan perasaan tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental mereka, karena mereka mungkin merasa tidak cukup baik atau dianggap kurang berkontribusi dalam komunitas. Perasaan ini dapat mengarah pada isolasi sosial, di mana perempuan tersebut mungkin mulai menghindari kegiatan ibadah di rumah mereka sendiri atau bahkan kegiatan sosial lainnya, demi menghindari rasa malu atau penilaian dari orang lain (Saledok & Paluet, 2023). Menurut Bourdieu (2018), tekanan sosial seperti ini dapat memperkuat struktur sosial yang ada, di mana mereka yang memiliki lebih banyak modal sosial atau ekonomi cenderung lebih dihargai, sementara mereka yang kekurangan merasa semakin terpinggirkan.

Dalam konteks ekonomi yang terbatas, tekanan ini bisa menjadi beban tambahan yang berat. Perempuan yang harus mengelola keuangan keluarga mungkin sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban tambahan untuk menyediakan jamuan makan dalam ibadah dapat memperburuk kondisi ini, karena mereka mungkin merasa terpaksa mengalokasikan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penting lainnya. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin harus meminjam uang atau berutang untuk memenuhi kewajiban ini, yang dapat meningkatkan beban finansial dan memicu siklus utang yang sulit diatasi (Akyuwen & Suwandi, 2020). Seperti yang dijelaskan oleh Sen (1999), tekanan finansial yang berkelanjutan dapat mengarah pada "deprivation trap," di mana

kemiskinan ekonomi menimbulkan kesulitan yang berulang dan semakin memperparah kemiskinan.

Selain itu, tekanan sosial ini dapat memperlebar kesenjangan sosial di dalam jemaat. Perempuan dari keluarga yang lebih mampu mungkin tidak merasakan beban yang sama, karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan jamuan makan. Sebaliknya, perempuan dari keluarga kurang mampu akan merasakan tekanan yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perasaan rendah diri atau terpinggirkan dalam komunitas. Ketika perasaan ini dibiarkan tanpa ada intervensi atau dukungan, hal ini dapat memperburuk kondisi sosial di dalam jemaat, di mana solidaritas dan kebersamaan yang seharusnya menjadi inti dari tradisi ini justru terancam oleh perbedaan kondisi ekonomi di antara anggotanya (Hasibuan & Hutagalung, 2016). Putnam (2000) juga menyoroti bagaimana kesenjangan sosial yang melebar dapat mengikis modal sosial komunitas, yang esensial untuk menjaga kohesi sosial dan kepercayaan antaranggota.

Kesimpulannya, perasaan malu yang dialami oleh responden dalam konteks menyediakan jamuan makan ini mencerminkan adanya tekanan sosial yang nyata, yang tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan emosional perempuan tetapi juga menambah beban dalam pengelolaan keuangan keluarga. Tekanan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dalam jemaat, yang bertentangan dengan tujuan dari tradisi itu sendiri, yaitu untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas. Oleh karena itu, gereja dan komunitas perlu lebih peka terhadap kondisi ini dan mencari cara untuk mendukung perempuan yang berada dalam situasi sulit, agar tradisi yang ada tetap inklusif dan tidak memberatkan.

Refleksi Teologis: Makan Bersama Harus Menjadi Wujud Kasih

Dalam perspektif teologis, tradisi makan bersama dalam komunitas Kristen, sebagaimana tercermin dalam ibadah di Jemaat Batu Karang Ombuli, dapat dilihat sebagai perwujudan dari ajaran kasih yang mendasari iman Kristen. Jamuan kasih bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi juga ritual yang mengingatkan jemaat akan ajaran Yesus mengenai kasih, penerimaan, dan persaudaraan. Dalam Kitab Suci, perjamuan bersama sering kali menjadi sarana Yesus untuk menyampaikan kasih dan keterbukaan terhadap semua orang, tanpa melihat latar belakang atau status sosial mereka (Lukas 22:19-20). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik Kristen, makan bersama bukan hanya simbol ikatan komunal, tetapi juga tindakan nyata yang menggambarkan kasih Tuhan yang inklusif dan tidak memandang status sosial (McKnight 2014).

Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya tantangan bagi perempuan miskin di gereja dalam berpartisipasi penuh dalam tradisi ini. Rasa malu yang mereka rasakan ketika tidak mampu menyediakan jamuan makan mengindikasikan adanya tekanan sosial yang bertentangan dengan semangat inklusivitas yang diusung dalam teologi Kristen. Menurut Bonhoeffer (2007), gereja seharusnya menjadi ruang di mana setiap orang, terutama mereka yang lemah dan rentan, merasa diterima dan dihargai, bukan merasa tertekan oleh norma sosial yang dapat membebani mereka secara emosional dan finansial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan reflektif bagi komunitas Kristen mengenai sejauh mana tradisi jamuan kasih ini mencerminkan ajaran kasih yang egaliter dan inklusif.

Sebagai komunitas yang berlandaskan kasih dan penerimaan, gereja diharapkan dapat menyadari bahwa tekanan sosial seperti yang dialami oleh perempuan miskin dalam penelitian ini berpotensi memperlebar jurang sosial di antara anggota jemaat. Perasaan malu karena keterbatasan ekonomi dapat memicu marginalisasi, yang pada akhirnya mengurangi kohesi sosial dalam

komunitas. Penelitian oleh Ammerman (2013) menunjukkan bahwa dalam konteks komunitas keagamaan, perasaan keterpinggiran dapat mengurangi partisipasi aktif dan keterlibatan anggota jemaat yang merasa tertekan secara sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, teologi Kristen memanggil gereja untuk meninjau kembali praktik-praktik yang dapat berpotensi membebani anggota yang kurang mampu, dan menyesuaikan tradisi agar mencerminkan prinsip kasih yang menyatukan semua orang, tanpa membedakan.

Selain itu, konsep eucharistic hospitality atau keramahan ekaristik menekankan bahwa berbagi makanan adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah komunitas, dan setiap anggota jemaat diundang untuk berpartisipasi dalam perjamuan dengan bebas tanpa paksaan atau tekanan (Smith 2016). Dalam pengertian ini, partisipasi dalam jamuan makan seharusnya berlandaskan sukarela, di mana setiap orang merasa diterima dan dihormati, terlepas dari kontribusi material yang mereka bisa berikan. Gereja perlu mempertimbangkan cara-cara alternatif yang memungkinkan semua anggota jemaat, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, untuk tetap merasa terlibat dalam tradisi ini tanpa merasa terbebani. Dengan memperkenalkan pendekatan partisipasi yang lebih fleksibel, gereja dapat menjadi komunitas yang lebih inklusif dan mencerminkan nilai-nilai kasih yang universal.

Lebih lanjut, penelitian ini mengundang gereja untuk memperluas pemahaman mengenai solidaritas dalam konteks spiritual dan sosial. Solidaritas dalam teologi Kristen bukan hanya berarti berbagi dalam kelimpahan, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan empati terhadap mereka yang sedang berjuang. Sebagaimana dijelaskan oleh Brown dan Sandage (2015), solidaritas dalam iman Kristen mengharuskan gereja untuk memberikan perhatian lebih kepada anggota jemaat yang membutuhkan, agar mereka tidak merasa terbebani atau tertinggal dalam persekutuan. Gereja dapat menunjukkan solidaritas dengan merancang tradisi jamuan makan yang tidak memberatkan, tetapi justru menguatkan dan

mendukung mereka yang kurang mampu, sehingga kebersamaan dalam ibadah menjadi kesempatan untuk berbagi berkat tanpa tekanan.

Kesimpulannya, refleksi teologis terhadap hasil penelitian ini menyoroti perlunya gereja untuk lebih peka terhadap dampak sosial dan emosional dari tradisi makan bersama dalam ibadah. Gereja harus mempertimbangkan bagaimana tradisi ini bisa mencerminkan kasih Kristus secara lebih inklusif, sehingga tidak menjadi beban bagi anggota yang kurang mampu, terutama perempuan miskin di dalam jemaat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan penuh kasih, gereja dapat mewujudkan nilai-nilai dasar dalam iman Kristen, di mana semua orang merasa diterima dan dihargai dalam persekutuan, sesuai dengan semangat kasih Tuhan yang merangkul semua umat-Nya tanpa memandang perbedaan status ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi menyediakan jamuan makan dalam ibadah di Jemaat Batu Karang Ombuli, meskipun memiliki tujuan untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat identitas kolektif, telah menciptakan tekanan budaya, religius, dan sosial, terutama bagi perempuan miskin. Tekanan ini muncul dari norma-norma komunitas yang mengakar kuat dan membingkai tradisi tersebut sebagai ekspresi rasa syukur yang wajib dilakukan, sehingga menimbulkan beban finansial dan emosional bagi kelompok rentan. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana tradisi yang positif dapat menjadi sumber ketegangan dalam komunitas ketika tidak mempertimbangkan keberagaman kondisi ekonomi jemaat, serta menunjukkan perlunya penyesuaian tradisi agar lebih inklusif dan berlandaskan kasih yang egaliter. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup yang terbatas pada satu komunitas tertentu, sehingga generalisasi ke komunitas lain memerlukan kehati-hatian. Rekomendasi yang diberikan adalah agar gereja mengevaluasi praktik jamuan makan dengan

mendorong partisipasi sukarela tanpa tekanan finansial, serta mengembangkan model tradisi yang lebih mendukung kesejahteraan emosional dan sosial anggota jemaat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi strategi inovatif yang dapat mengintegrasikan nilai solidaritas tanpa membebani kelompok rentan di komunitas religius lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammerman, Nancy Tatom. 2013. *Sacred stories, spiritual tribes: Finding religion in everyday life*. Oxford university press.
- Bonhoeffer, Dietrich, dan Paul Michael. 2007. *Life together: The classic exploration of faith in community*. Hovel Audio.
- Bourdieu, Pierre. 2018. "The Forms of Capital." In *The Sociology of Economic Life*, 78–92. Routledge.
- Brown, Jeannine K, dan Steven J Sandage. 2015. "Relational integration, Part II: Relational integration as developmental and intercultural." *Journal of psychology and theology* 43, no. 3: 179–91.
- Buchmann, Claudia, dan Thomas A DiPrete. 2006. "The growing female advantage in college completion: The role of family background and academic achievement." *American sociological review* 71, no. 4: 515–41.
- Busyra, Rizki Gemala. 2020. "Dampak Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung." *Jurnal MeA (Media Agribisnis)* 5, no. 2: 83–94. <https://doi.org/10.33087/mea.v5i2.80>.
- Dameria, Christina, dan Dewi Shinta Bratanata. 2021. "Spiritualitas Makan Bersama: Interkoneksi Sesama Ciptaan dalam Praktik Pemeliharaan Alam." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 7, no. 2: 245–65. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v7i2.331>.
- Day, Abby. 2009. "Believing in belonging: An ethnography of young people's constructions of belief." *Culture and religion* 10, no. 3: 263–78.
- Dunbar, Robin I M. 2017. "Breaking bread: the functions of social eating." *Adaptive Human Behavior and Physiology* 3, no. 3: 198–211.
- Geertz, Clifford. 1973. *The interpretation of cultures*. Basic books.
- Goffman, Erving. 1974. *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Northeastern UP.
- Hasibuan, B, dan S Hutagalung. 2016. "Analisis Tujuan Jamuan Makan Bersama

Sebagai Suatu Metode Penginjilan Berdasarkan Kisah Para Rasul 2:46 Di Jemaat Pakusarakan Cimahi Bandung.” *Jurnal Koinonia* 8, no. 1: 95–120.

Henny, Lucyana. 2020. “Konsep Ibadah Yang Benar Dalam Alkitab.” *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 4, no. 1: 73–88. <https://doi.org/10.51730/ed.v4i1.32>.

Kristanti, Gloriya Dwi. 2021. “Refleksi Kekinian Memaknai Dampak Mengucap Syukur dalam Segala Hal terhadap Gaya Hidup Orang Percaya.” *Antusias: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 7, no. 1: 61–73. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias/article/view/621>.

McKnight, Scot. 2014. *Kingdom conspiracy: Returning to the radical mission of the local church*. Brazos Press.

Nenosono, Yance Ivoni, dan Simon Subagio. 2021. “Kuasa Mengucap Syukur dalam Segala Hal Menurut 1 Tesalonika 5:16-18 Diaplikasikan dalam Kehidupan Jemaat Di Masa Pandemi.” *FILADELFIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2: 106–29. <https://doi.org/10.55772/filadelfia.v2i2.34>.

Peterson, Joshua David. 2020. “Sharing the Lord’s Supper: Finding Fellowship and Love in a Sacramental, Communal Meal.” Rawlings School of Divinity. <https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/2750/>.

Polletta, Francesca, dan James M Jasper. 2001. “Collective identity and social movements.” *Annual review of Sociology* 27, no. 1: 283–305.

Pranoto, David Susilo. 2017. “Studi Eksegetis Ungkapan Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Menurut 1 Tesalonika 5:18.” *Manna Rafflesia* 3, no. 2: 113–30. https://doi.org/10.38091/man_raf.v3i2.71.

Putnam, Robert D. 2000. *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Rusmanto, Ayub, Kerin Rajagukguk, dan Sriwahyuni Sriwahyuni. 2023. “Persepsi Mengucap Syukur Atas Kasih Karunia Allah Berdasarkan Teks 1 Korintus 1:4-9.” *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)* 5, no. 1: 39–51. <https://doi.org/10.59177/veritas.v5i1.197>.

Saledok, Juniati, dan Yuliana Paluet. 2023. “Kebiasaan Makan Bersama dalam Ibadah Rumah Tangga di Jemaat Filadelfia Babang.” *Yong Dei: Jurnal Mahasiswa STT Star’s Lub* 1, no. 1 (Maret): 22–29. <https://doi.org/10.35909/jyd.v1i1.11>.

Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Vol. 525. Alfred A. Knopf.

Setyoningrum, Ari Ani Dyah. 2020. “Perempuan, Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi.” *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8, no. 2 (Desember): 16–24. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v8i2.484>.

- Siregar, Budi Gautama. 2019. "Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 3, no. 2: 108–18. <https://doi.org/10.24952/gender.v3i2.2825>.
- Smith, Dennis E. 2015. "Food and Dining in Early Christianity." In *A Companion to Food in the Ancient World*, 357–64. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118878255.ch34>.
- Smith, James K A. 2016. *You are what you love: The spiritual power of habit*. Brazos Press.
- Soleman, Fathia, Sjamsuddin A.K. Antuli, dan Nur Shadiq Sandimula. 2022. "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2: 85–94. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i2.413>.
- Sosis, Richard. 2004. "The adaptive value of religious ritual: Rituals promote group cohesion by requiring members to engage in behavior that is too costly to fake." *American scientist* 92, no. 2: 166–72.
- Sutoyo, Daniel. 2014. "Gaya Hidup Gereja Mula-Mula Yang Disukai Dalam Kisah Para Rasul 2: 42-47 Bagi Gereja Masa Kini." *ANTUSIAS: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 3, no. 6: 42–47. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias/article/view/7>.
- Tangan, Epin. 2023. "Kajian Teologis Terhadap Tradisi palusan Dalam Ibadah Rumah Tangga di Jemaat Filadelfia Babang." *Youg Dei: Jurnal Mahasiswa STT Star's Lub* 1, no. 1: 1–9.
- Tongotongo, Blevinsky, Selvie Rumampuk, dan Titiiek Mulianti. 2021. "Makna Perayaan Pengucapan Syukur di Desa Betelen Satu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara." *Holistik, Journal of Social and Culture* 14, no. 2: 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/33914>.
- Yulianto, Ahmad Rudi, dan Bakti Syahputra. 2019. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Gender, Dan Tempat Tinggal Terhadap Akuntansi Rumah Tangga." *Maksimum* 8, no. 2: 77–85. <https://doi.org/10.26714/mki.8.2.2018.77-85>.
- Ziraluo, Theophylus Doxa. 2014. "Peran Manusia Allah Menurut I Timotius 6:11-21." *Missio Ecclesiae* 3, no. 1: 64–85. <https://doi.org/10.52157/me.v3i1.37>.